

Módulos Automatizados em Software de Auditoria para Procedimentos Analíticos

Humberto Barcelos¹, Fernando Rodrigues²

Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa - ISCAL, Lisboa, Portugal
20220301@alunos.iscal.ipl.pt, fjrodrigues@iscal.ipl.pt

Resumo

Os Procedimentos Analíticos (PA) são uma etapa essencial no processo de auditoria externa, desempenhando um papel fundamental no entendimento da entidade e na obtenção de evidências relevantes. São definidos e regulamentados pelas *International Standards on Auditing* (ISAs), que são diretrizes estabelecidas pela *International Federation of Accountants* (IFAC) para a prática de auditoria. A importância dos Procedimentos Analíticos reside na capacidade de fornecer perspectivas valiosas sobre as demonstrações financeiras e detetar possíveis erros, distorções ou anomalias. Existem dois tipos principais de Procedimentos Analíticos: os Procedimentos Analíticos Preliminares e os Procedimentos Analíticos Substantivos. São escassas as investigações acerca dos PA disponíveis em português sendo a última investigação relevante publicada em Portugal em 2009. Mais recentemente um estudo no Brasil abordou os PA e os problemas relacionados com a sua aplicação prática pelos auditores, sendo alguns desses problemas a “monetização do tempo” e a dificuldade na eficiência. Neste contexto, este artigo procura destacar a relevância da utilização das Tecnologias de Informação (TI), através de processos com módulos automatizados, ou *Robotic Process Automation* (RPA), para auxiliar o auditor a executar os PA de forma mais consistente, com base em dados provenientes de fontes externas com utilização de ferramentas como *web scraping* e *application programming interfaces* (API), combinados com as informações financeiras e não financeiras da entidade auditada. Esta abordagem permite poupar tempo e conduzir a uma auditoria mais eficiente.

Palavras Chave: Procedimentos Analíticos, API, Web Scraping, Tecnologias de Informação, Auditoria Externa.

¹ Exerce funções em Contabilidade e Auditoria, Bacharel em Ciências Contábeis, Candidato a Mestre, coautor de artigo completo

² Docente de Carreira, Doutorado em Informática e Gestão de Empresas, coautor de artigo completo

1. Introdução

A profissão de auditoria, nomeadamente a auditoria externa, enfrenta grandes desafios. Sendo uma prestação de serviços que se encontra regulada por um robusto normativo internacional está em constante evolução para fortalecer a credibilidade dos trabalhos desenvolvidos. Neste sentido, o auditor não tem apenas a função de verificar uma evidência concreta que apoie uma determinada informação, mas também assume o papel de analista das informações financeiras, com o objetivo de compreender melhor a entidade a ser auditada e avaliar o desempenho financeiro da mesma. De modo a cumprir os requisitos normativos salientamos a ISA 570 - Continuidade, por exemplo. Além de identificar e avaliar os riscos de distorção material, recomenda-se o conhecimento da entidade e do seu ambiente envolvente (ISA 315).

Pinho (2009), conclui na pesquisa realizada que os auditores recorrem com maior frequência aos PA. De acordo com este autor, o trabalho é feito com o objetivo de identificar possíveis erros e fraudes, além de diminuir a necessidade de realizar uma quantidade extensiva de testes substantivos detalhados.

Por exemplo, nas avaliações de índices financeiros, o auditor procura compreender os rácios e as variações entre períodos e através de questões aos órgãos de gestão, obtendo explicações que as justificam. Embora os questionários enviados ao pessoal da entidade auditada seja um procedimento comum de auditoria, por si só não fornece prova de auditoria suficiente e apropriada (ISA 500). É igualmente necessário que o auditor procure por informações que justifiquem a sua avaliação, tais como, as condições económicas gerais ou do setor, as taxas de juro, a disponibilidade de crédito, a inflação ou revalorização da moeda, entre outros.

Num mundo cada vez mais digital, não é observado nas investigações sobre os sistemas informáticos relacionados com auditoria, uma robotização automatizada de processos (RPA) para análise de índices financeiros que levem em consideração informações externas à entidade, seja do setor em que a entidade auditada está inserida ou demais índices globais micro e macroeconómicos.

Moffitt, Rozário & Vasarhelyi (2018), apresentam um modelo onde um RPA pode auxiliar o auditor ao calcular o total do Volume de Negócios (VN) do ano corrente através da importação das listagens de vendas e comparar com o total do VN do ano anterior. Caso a diferença seja superior a cinco por cento (5%) da materialidade é gerado um alerta conforme o procedimento analítico na Figura 1.

Figura 1 - RPA Steps for Revenue Audit (Moffitt *et al.*, 2018)

O modelo RPA acima apresentado oferece uma abordagem automatizada e sistemática para realizar reconciliações e comparações, melhorando a eficiência e a precisão no processo de auditoria de VN. É relevante destacar que, caso não sejam consideradas informações externas de mercado, a variação nos valores totais de VN pode não estar distorcida, uma vez que existem diversas variáveis que podem influenciar o valor total. Por exemplo, há entidades que praticam preços de mercado para acompanhar a evolução dos preços. Desta forma, para além das quantidades, o preço praticado pode influenciar significativamente um PA.

Para melhor ilustrar a problemática, exemplifica-se o seguinte exemplo: uma entidade que comercializa carne de novilho na região do Alentejo cujo mercado principal de atuação está sediado em Évora. Nos anos de 2022 e 2023, por uma questão estratégica, esta entidade realizou vendas nos meses de janeiro (300.000 Kg.), em junho (200.000 Kg.) e em dezembro (400.000 Kg.), praticando os preços de mercado conforme dados estatísticos do Sistema de Informação de Mercados Agrícolas (SIMA)³.

MERCADOS DE PRODUÇÃO

SETOR	ESPÉCIE	REGIÃO	MERCADO	DATA INÍCIO	DATA FIM	Pesquisar				
BOVINOS	NOVILHA	ALENTEJO	ÉVORA	2022-01-03	2022-12-26					

Obrigatórios
Mostrar 100 linhas

Produto	Espécie	Região	Mercado	Semana	Início semana	Mín	Máx	Freq
Novilha*12 a 24 meses*Cruz. Charolês*EUR/kg P. Carcaça	Novilha	Alentejo	Évora	1	03-01-2022	4.00	4.55	4.30
Novilha*12 a 24 meses*Cruz. Charolês*EUR/kg P. Carcaça	Novilha	Alentejo	Évora	26	27-06-2022	4.75	5.05	4.90
Novilha*12 a 24 meses*Cruz. Charolês*EUR/kg P. Carcaça	Novilha	Alentejo	Évora	51	19-12-2022	4.95	5.40	5.25

MERCADOS DE PRODUÇÃO

SETOR	ESPÉCIE	REGIÃO	MERCADO	DATA INÍCIO	DATA FIM	Pesquisar				
BOVINOS	NOVILHA	ALENTEJO	ÉVORA	2023-01-02	2023-12-25					

Obrigatórios
Mostrar 100 linhas

Produto	Espécie	Região	Mercado	Semana	Início semana	Mín	Máx	Freq
Novilha*12 a 24 meses*Cruz. Charolês*EUR/kg P. Carcaça	Novilha	Alentejo	Évora	1	02-01-2023	4.95	5.40	5.25
Novilha*12 a 24 meses*Cruz. Charolês*EUR/kg P. Carcaça	Novilha	Alentejo	Évora	26	26-06-2023	5.00	5.60	5.30
Novilha*12 a 24 meses*Cruz. Charolês*EUR/kg P. Carcaça	Novilha	Alentejo	Évora	51	18-12-2023	4.35	5.20	5.05

Figura 2 – SIMA para novilho na região do Alentejo e mercado de Évora (Adaptado do GPP, 2022, 2023)

Com base na Figura 2 acima representada⁴ e as quantidades mencionadas anteriormente podemos chegar a uma variação do VN € 285.000,00 conforme ilustrado na Figura 3.

³ O SIMA tem o objetivo de acompanhar o mercado de produtos agrícolas, recolhendo dados que permitam informar os decisores políticos, que têm a missão de supervisionar as políticas de mercado (nacionais ou comunitárias) e informar o próprio mercado e os seus agentes, prestando um serviço público de regulação. Fonte: <https://www.gpp.pt/index.php/sima/sima-2018?highlight=WYJzaW1hII0=>

⁴ A Figura 2 apresenta uma adaptação dos preços de mercado para o produto novilho na região do Alentejo, especificamente em Évora, com base nos dados do Sistema de Informação de Mercados Agrícolas do GPP para os anos de 2022 e 2023. A figura foi adaptada do GPP e criada pelos autores.

Ano	Quantidades	Meses	Preços	VN
2022	300.000,00	jan/22	4,30	1.290.000,00
	200.000,00	jun/22	4,90	980.000,00
	400.000,00	dez/22	5,25	2.100.000,00
Total Qtd	900.000,00		Total VN	4.370.000,00
2023	300.000,00	jan/23	5,25	1.575.000,00
	200.000,00	jun/23	5,30	1.060.000,00
	400.000,00	dez/23	5,05	2.020.000,00
Total Qtd	900.000,00		Total VN	4.655.000,00
			Variação	285.000,00

Figura 3 - Procedimento analítico do VN com valores de mercado
(Autoria própria, 2024)

Para este caso podemos determinar a materialidade global entre € 23.275 e € 93.100 (0,5% e 2% do VN de 2023), conforme apresentado por Arens, Elder & Beasley (2016), os percentuais geralmente utilizados para o Total de Rendimentos estão entre 0,5% a 2%.

Figura 4 - Indicadores de referência na determinação da materialidade (Adaptado de Arens *et al*, 2016)

O modelo de RPA apresentado por Moffitt *et al* apresentaria um alerta de incoformidade sendo que a explicação plausível estaria no facto de o VN sofrer uma influência material em função das oscilações de preços de mercado. Desta forma, seria necessário que o auditor procurasse essa informação manualmente em bases de dados e em *websites* como o da OCDE, *The World Bank*, Banco de Portugal, INE, entre outros locais pertinentes. O processo de recolha da informação do setor, o seu tratamento, análise e comparação é demorado, o que acaba por afetar a eficiência dos trabalhos de auditoria.

De acordo com o estudo efetuado por Almeida (2020), os PA têm uma grande relevância teórica, mas têm pouca relevância prática, devido à sua execução rotineira. Muitas vezes é aplicado apenas a conformidade padrão da firma de auditoria, ou seja, para conferir a legitimidade aos trabalhos a executar. Embora a pesquisa referenciada tenha maior concentração nos PA, em concreto, nas fases de planeamento e conclusão, é evidente a marginalização desses procedimentos no decorrer dos trabalhos de auditoria.

Os objetivos gerais deste artigo passam por uma explanação dos PA no contexto normativo e prático. Procuramos fundamentar as evidências colocando como hipótese a implementação de um RPA para análise financeira. Diferentemente dos RPA's, como o demonstrado na Figura 1, este RPA deve ser capaz de extrair dados de fontes externas e realizar comparações automáticas com as informações financeiras e não-financeiras da entidade auditada. As investigações analisadas acerca dos RPA's para auditoria evidenciam que as automatizações de processos em PA são mais aplicadas em procedimentos que não necessitam de julgamento humano (Eulerich *et al*, 2022).

Como objetivos específicos que fundamentam o artigo e a temática em discussão, destacam-se quatro tópicos que são os seguintes:

- Demonstrar eficiência das TI na otimização de procedimentos analíticos em auditoria;
- Garantir uma maior atenção do auditor em áreas relevantes;
- Compreender globalmente a entidade auditada e todo o mercado envolvente;
- Apostar numa mudança de paradigma sobre os procedimentos substantivos e analíticos.

1.1 Justificação do Estudo

Os processos demonstrados nas Figuras 1, 2 e 3 sugerem que na prática a execução dos PA carece frequentemente de eficiência e abrangência. Os auditores enfrentam desafios ao obter e analisar dados externos que possam fornecer uma base sólida para comparação com as informações contabilísticas da entidade. Esta falta de integração de informações externas prejudica a capacidade dos auditores de realizar análises abrangentes e conseqüentemente, pode resultar em auditorias menos eficazes.

Ao realizarem um estudo sobre RPA, Huang & Vasarhely (2019), concluíram que apesar de os benefícios dos RPA tenham sido documentados em diferentes setores e muitas tarefas de auditoria (como reconciliações, testes de controlo interno e testes de detalhe), as aplicações de RPA em auditoria permanecem relativamente inexploradas.

É neste ponto que a justificação do presente artigo se enquadra. É possível que novos desenvolvimentos aplicáveis a software orientado a auditoria, conjuguem RPA's para uma análise financeira mais assertiva. Este tipo de software pode oferecer a oportunidade de transformar a forma como os procedimentos analíticos são realizados nos serviços prestados em auditoria. Ao automatizar a recolha dos dados (através de *web scraping* ou API), processamento e comparação da informação considerada relevante, tais como, indicadores da indústria, *benchmarks* de mercado e dados económicos, novas funcionalidades em software podem capacitar os auditores a executar análises muito mais amplas e detalhadas, contribuindo para uma auditoria mais eficaz e eficiente.

Além disso, salvo melhor opinião, a pesquisa nesta área também contribui para o cumprimento das ISA, uma vez que as normas reconhecem a necessidade de procedimentos analíticos eficazes e consistentes.

Em resumo, a justificação para uma pesquisa e desenvolvimento mais consistente de software orientado a auditoria com módulos automatizados de análise financeira é multifacetada e fundamentada na necessidade urgente de melhorar a prática de PA. A lacuna nesta área exige eficácia aplicada a procedimentos analíticos, em que o potencial para alinhar a auditoria com as exigências internacionais são fatores que justificam claramente uma investigação mais aprofundada.

Julgamos que não só pode vir a beneficiar a profissão de auditoria, mas também pode contribuir para a qualidade e integridade das demonstrações financeiras, promovendo maior confiança nos mercados e nas empresas.

Para Feliciano & Quick (2022), é crucial investir em CAATs, já que competem diretamente, conferindo ainda mais importância e relevância às ferramentas digitais. Ao incorporar tecnologia inovadora e aprimorar o modelo de negócio, uma empresa pode ampliar a sua eficácia e alcançar uma vantagem estratégica.

Desta forma, a investigação que decorre é motivada por duas questões-chave que merecem atenção:

“Qual a relevância dos procedimentos analíticos no âmbito da auditoria como um todo?

“De que forma as TI podem otimizar e potencializar os processos de negócio?”

Sendo pertinente que deve existir um pensamento crítico em relação à utilização das TI aplicadas a auditoria, destacamos o seu potencial para otimizar os processos, atividades e tarefas, gerar eficácia e eficiência, mitigar possíveis erros decorrentes de falhas humanas no tratamento dos dados, além da otimização dos processos de negócio. Ao promover a adoção adequada e efetiva das TI, é possível elevar o nível de excelência na prática da auditoria.

1.2 Estrutura do Artigo

O presente artigo segue uma estrutura organizada em 5 seções principais. Na seção de introdução, abordam-se a contextualização do tema, o problema de pesquisa, o objetivo do trabalho, a justificação e a estrutura da divisão de seções do artigo. Este é o ponto inicial, onde se estabelece a base para o estudo, apresentando o enquadramento do tema e delineando as questões a serem abordadas.

A segunda seção, revisão da literatura, contempla conceitos e definições, legislação e normas, bem como referências bibliográficas sobre a temática e discussão sobre as técnicas de análise utilizadas previamente. Aqui, é situado o trabalho no contexto existente.

A terceira seção, procedimentos metodológicos, elenca o tipo de pesquisa, a abordagem, a forma de coleta de dados, a técnica usada para análise e a interpretação dos dados. Aqui, descreve-se o plano de ação para conduzir o estudo de forma rigorosa a garantir o seu objetivo.

A quarta seção, modelo conceitual, apresenta o mapeamento dos RPA em auditoria para procedimentos analíticos existentes e propõem um modelo teórico inovador como melhoria dos já existentes.

Na quinta seção, considerações finais, é exposta uma síntese crítica do trabalho como um todo, pontuando suas contribuições, suas limitações e propostas para futuras investigações correlacionadas com o tema em questão.

2. Revisão da Literatura

O tema proposto no presente artigo encontra-se fundamentado no âmbito das ISAs, sendo os conceitos e descrições dos termos utilizados normalmente apresentados em publicações de órgãos ou entidades ligadas à auditoria. A OROC supervisionada pela CMVM publica as normas e regulamenta a profissão da auditoria financeira em Portugal, seguindo as normas emitidas pelo IAASB com a seguinte estrutura:

Figura 5 - Estrutura das Normas Emitidas pelo IAASB (OROC, 2018)

Importa referir que as definições e aplicação dos PA no âmbito das ISAs 100 - 999 está de acordo com a estrutura ilustrada na Figura 5.

2.1 Procedimentos Analíticos

Os Procedimentos Analíticos (PA) são definidos pela ISA 520 como:

Apreciações da informação financeira através da análise de relações plausíveis não só entre dados financeiros como também não financeiros. Os procedimentos analíticos também abrangem a investigação que for necessária sobre flutuações ou relações identificadas que sejam inconsistentes com outra informação relevante ou que difiram de valores esperados numa quantia significativa.

Desta forma os PA incluem: a comparação de informação de períodos anteriores, previsões ou expectativas do auditor, informação simétrica do setor de atividade, consideração da relação entre informação financeira e não financeira, etc. (ISA 520).

Embora os PA sejam definidos no ISA 520, ao longo das normas de auditoria, reforça-se a sua importância e fornecem orientações adicionais. Sugere-se que os PA desempenhem um papel crucial no processo de auditoria, o normativo de auditoria oferece mais perspectivas e diretrizes para a sua aplicação, indicando a sua importância para a obtenção de uma compreensão alargada e confiável das demonstrações financeiras.

Conforme a ISA 240, em concreto na secção “Relacionamentos Não Usuais ou Inesperados Identificados”, o auditor precisa analisar se, durante a realização de procedimentos analíticos, foram detetadas relações invulgares ou inesperadas, especialmente relacionadas com as contas de rédito, que possam sugerir riscos significativos de distorção devido a atividades fraudulentas.

Ainda na ISA 240, são evidenciadas várias orientações sobre os PA:

- O auditor tem a responsabilidade de analisar se os procedimentos analíticos realizados no final da auditoria, para chegar a uma conclusão geral sobre se as demonstrações financeiras estão em conformidade com o entendimento que o auditor possui da entidade, sinalizam a presença de um risco de distorção significativa devido a fraude que anteriormente não foi identificado. (Secção “Avaliação da Prova de Auditoria”).
- O auditor precisa avaliar e identificar, por meio de julgamento profissional, as tendências e relações específicas que podem sugerir a presença de um risco significativo de distorção devido a fraude. Relações atípicas relacionadas ao rédito e rendimento no final do ano são especialmente relevantes. Os exemplos incluem: quantias de rendimento anormalmente altas registadas nas últimas semanas do período de relato, transações incomuns ou rendimento que não condizem com as tendências nos fluxos de caixa operacionais. (Secção “Procedimentos Analíticos Executados Próximo do Final da Auditoria para Formar uma Conclusão Global”).
- O auditor deve realizar PA substanciais em relação ao rédito, utilizando dados detalhados, como a comparação do rédito declarado mensalmente e por linha de produto ou segmento de negócio no período de relato atual, com períodos anteriores semelhantes. As TAAC’s podem ser valiosas na deteção de relacionamentos ou transações de rédito que sejam invulgares ou inesperados. (Secção “Reconhecimento do Rédito”).

A ISA 315 enfatiza que os procedimentos analíticos devem ser aplicados em diferentes fases da auditoria, desde a fase de planeamento até à conclusão e podem fornecer perspectivas significativas para a identificação de riscos.

Os procedimentos de avaliação do risco, incluindo os PA, são cruciais para identificar aspetos da entidade desconhecidos pelo auditor e avaliar os riscos de distorção material. Tais procedimentos analíticos abrangem tanto informações financeiras quanto não financeiras, como a relação entre as vendas e o espaço de venda ou volume de bens vendidos.

Esses PA ajudam a identificar transações não usuais e indicadores, como quantias, rácios e tendências, que podem ter implicações na auditoria. Relacionamentos não usuais ou inesperados identificados podem indicar riscos de distorção material, especialmente relacionados a fraudes.

No entanto, quando os PA utilizam dados muito agregados, como é o caso dos procedimentos de avaliação do risco, os resultados fornecem apenas uma indicação inicial sobre a possível distorção material. Assim, considerar outras informações recolhidas durante a identificação de riscos, junto com os resultados desses PA, ajudam o auditor a compreender e a avaliar os resultados.

Para pequenas entidades que podem não ter informações mensais disponíveis, o auditor pode executar PA limitados para planeamento ou obter informações por meio de indagações. No entanto, a execução completa desses procedimentos pode ser planeada quando uma versão preliminar das demonstrações financeiras estiver disponível.

A ISA 330 esclarece que, se o auditor determinar que os riscos associados a uma determinada classe de transações são naturalmente baixos, independentemente dos controlos internos, o auditor pode decidir que os PA substanciais são adequados como evidência de auditoria, dispensando a necessidade de realizar procedimentos adicionais.

A inclusão de orientações específicas sobre PA em diferentes fases da auditoria destaca a sua relevância contínua, desde a fase de planeamento até a avaliação de resultados e conclusão da auditoria. Em resumo, as ISAs refletem a importância dos PA como uma ferramenta essencial para o auditor obter uma compreensão abrangente e confiável das demonstrações financeiras auditadas.

2.2 RPA no Contexto da Auditoria

Atualmente, devido a tecnologias consideradas inovadoras, a capacidade de processar volumes significativos de dados, juntamente com a aplicação de análises avançadas e tecnologias cognitivas, permite uma rápida análise de grandes volumes de dados financeiros e não financeiros, que são muito maiores e abrangentes. Desta forma os auditores devem incorporar ferramentas avançadas, como Dados e Análises (D&A), RPA, automatização e inteligência cognitiva para gerir processos, auxiliar no planeamento, fundamentar e basear evidências nas decisões tomadas (KPMG, 2016).

O RPA é caracterizado como uma ocorrência de um programa informático previamente configurado que emprega diretrizes de negócio e coordenação de atividades predefinidas para realizar a execução autónoma de uma combinação de processos, atividades e tarefas, transações num ou mais sistemas de software não correlacionados, visando fornecer um resultado ou serviço com supervisão humana em situações excecionais (IEEE Corporate Advisory Group, 2017).

Para Quille *et al* (2023), a melhoria e otimização dos processos de negócio em termos de sustentabilidade podem ser alcançadas através da automatização com tecnologias RPA. Por exemplo, a eficiência da equipa pode ser aprimorada substituindo tarefas técnicas repetitivas por automatização, simulando vários fluxos de trabalho e analisando dados para antecipar a abordagem organizacional mais lucrativa.

Na etapa de automatização, a clarificação de quais são as atividades e as tarefas são que passíveis de modificar costuma ser uma tarefa complexa, uma vez que implica decisões cruciais na identificação e seleção dos planos mais benéficos. Uma abordagem útil é iniciar com um filtro simples, excluindo, por exemplo, atividades e tarefas que envolvem tomadas de decisão complexas (Quille *et al*, 2023).

No entanto, Eulerich *et al* (2022), identificam a dificuldade dos auditores em determinar quais são as tarefas a automatizar como um desafio comum no contexto da evolução tecnológica. Automatizar atividades e tarefas implica fazer escolhas criteriosas, considerando não apenas a viabilidade técnica, mas também a complexidade das decisões envolvidas. A incerteza sobre quais são os processos que se podem beneficiar em termos de automatização, muitas vezes decorre da necessidade de avaliar minuciosamente as particularidades de cada atividade e compreender como a tecnologia pode ser integrada de maneira eficiente. A tomada de decisão implica uma compreensão profunda dos processos de auditoria e uma análise cuidadosa das potenciais melhorias proporcionadas pela automatização, bem como, o equilíbrio entre eficiência, precisão e a necessidade humana de julgamento e interpretação.

A Figura 6 pretende auxiliar a compreensão da complexidade na implementação da automatização. Quille *et al* (2023) apresenta as gerações de robôs baseados em conceitos da EY: a primeira geração (G1) foca-se na automatização de processos baseados em regras anteriormente executadas por humanos. A segunda geração (G2) aprimorou a automatização, permitindo o processamento de dados não estruturados e a utilização de tecnologias sediadas na nuvem.

A mais recente geração (G3+), representa uma nova fase, utilizando a Inteligência Artificial (IA) e o *Machine Learning* (ML) para a tomada de decisão, ampliando assim a eficiência e o âmbito da automatização. A arquitetura RPA (G3+) inclui uma componente de “inteligência robótica” que requer um modelo previamente treinado ou vinculado a uma base de dados, possibilitando uma rápida atualização com novas informações para o processo de negócio específico.

Figura 6 - Classificação das gerações de robôs G1, G2 e G3+ para RPA (Quille *et al*, 2023)

No presente artigo, propomos ferramentas para integrar informações externas aos dados internos da entidade analisada num processo RPA. Especificamente, sugerimos a utilização de *web scraping* e APIs, as quais, à luz das definições previamente apresentadas, melhor se enquadram na segunda geração (G2) de RPA. O *web scraping* envolve a extração de dados de páginas da web, enquanto as APIs possibilitam a comunicação e a troca de dados entre diferentes sistemas de software. Ambas as tecnologias representam avanços em relação à primeira geração de automação baseada em regras simples, embora permaneçam antes da terceira geração (G3+).

2.3 APIs e *Web Scraping*

As APIs e o *web scraping* desempenham papéis fundamentais na obtenção e integração de dados. Enquanto as API facilitam a comunicação entre sistemas, permitindo o acesso controlado a recursos específicos, o *web scraping* sobressai na extração de dados de páginas *web*, sendo um mecanismo valioso para recolher informações estruturadas e não estruturadas. Ambas as tecnologias são cruciais para a extração eficiente de dados, proporcionando meios eficazes de integração, desenvolvimento de aplicações e automatização de processos.

Em resumo, podemos considerar as APIs como uma ferramenta de auxílio aplicada a TI que fornece um interface programático para um componente de software que geralmente é oferecido publicamente e pode ser usado por programadores que não são os criadores originais da API, Rauf *et al* (2019).

Ainda de acordo com Rauf *et al* (2019), os autores salientam a usabilidade em três grupos: Primeiramente favorecem a reutilização de software ao definirem interfaces para componentes, promovendo a modularidade. Em segundo lugar, servem como interfaces para serviços em rede, facilitando a interoperabilidade entre sistemas computacionais. Nos últimos anos, houve um notável crescimento na utilização de APIs para conectar aplicações e serviços web disseminados via Internet.

Atualmente, muitas aplicações *web* utilizam APIs públicas de serviços como Google, Facebook e Dropbox. Este terceiro grupo, conhecido como os fornecedores da nuvem, o exemplo mais emblemático é a *Amazon Web Services* (AWS), oferecem interfaces para autoaprovisionamento e gestão através de APIs. Adicionalmente, os aplicativos móveis conectam-se a aplicações *web* através de APIs. Por fim, as APIs possibilitam a publicação de dados abertos, com várias organizações públicas disponibilizando extensos conjuntos de dados acessíveis via Internet através dessas interfaces.

Os *websites* que oferecem informações relevantes para os PA em auditoria disponibilizam APIs para aceder a um vasto grupo de dados. A OCDE, por exemplo, possui APIs que permitem acesso aos conjuntos de dados no seu catálogo de serviços. Essas APIs possibilitam a consulta dos dados de maneiras diversas, utilizando parâmetros para especificar solicitações. Isto possibilita a criação de aplicações inovadoras que utilizam os conjuntos de dados da OCDE.

O *World Bank* oferece uma API que aceita solicitações no formato de *string* de consulta de um URL, utilizando solicitações HTTP GET. A *string* de consulta do URL determina o que deve ser pesquisado e o que deve ser devolvido para cada registo correspondente.

O Banco de Portugal também disponibiliza uma API para facilitar o acesso ao BPstat, especialmente para a obtenção regular de grandes volumes de informação. O INE oferece uma API para a criação e extração de um catálogo de indicadores disponíveis na sua base de dados existente no website, além da extração dos indicadores e da respetiva meta informação. Este serviço é caracterizado por sua atualização em tempo real, disponibilidade em Português e Inglês, acesso gratuito e sem custos⁵.

Apesar das APIs serem uma excelente ferramenta na obtenção de informações externas, é importante destacar que a disponibilidade e acessibilidade dessas informações por meio de APIs estão sujeitas à decisão do proprietário do website. Caso o proprietário opte por não tornar essas informações acessíveis por meio de APIs, a utilização dessa abordagem específica pode ser limitada. Julgamos por isso, que uma boa alternativa para esta situação pode ser o *web scraping*.

O *web scraping* ou *web crawling* consiste na extração de informações de um *website* através de *software* de computador. Este *software* é capaz de emular a exploração humana na Internet, utilizando um navegador de pesquisa completo, como o Mozilla Firefox ou o Internet Explorer. Outra abordagem é imitar a interação humana na *web* por meio do Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP) num nível mais baixo (Lawson, 2015).

Khder (2019) explica que o *web scraping* é uma técnica para converter dados não estruturados da *web* em dados estruturados que podem ser salvos e analisados num ficheiro ou base de dados central.

Em suma, ao invés de realizar manualmente o copiar e colar das informações de um *website* para um ficheiro Excel, o *web scraping* oferece essa funcionalidade através de aplicações de computador. Estas aplicações conseguem executar as tarefas com maior precisão e rapidez do que um ser humano.

A incorporação de APIs e *web scraping* nos PA em auditoria, que envolvem informações de mercado, oferecem vantagens significativas. São ferramentas que simplificam o acesso a uma ampla gama de dados relevantes, permitindo análises mais abrangentes e detalhadas. A automatização proporcionada por APIs e *web scraping* acelera a recolha de informações, resultando em processos mais eficientes e precisos. Deste modo, a integração destas tecnologias pode substancialmente aprimorar a eficácia dos procedimentos analíticos em auditoria, sujeita às condições específicas de cada fonte de informação de mercado.

⁵ As APIs destes *websites* estão disponíveis nos formatos JSON e XML.

3. Procedimentos Metodológicos

No percurso da investigação e produção científica, os autores devem determinar a sua maneira de agir. Na ciência apoiada pela investigação, os métodos aplicados são as ferramentas fundamentais que inicialmente organizam o pensamento em sistemas, delineando de forma ordenada a abordagem que o investigador precisa seguir para atingir um objetivo (Ferrari, 1974).

Neste sentido, após evidenciar as questões iniciais, o presente artigo passou por uma revisão da literatura que envolveu os conceitos e as orientações quanto aos PA à luz do normativo que rege a auditoria. De igual modo, para fundamentar a temática principal, foi necessário verificar as pesquisas que relacionam a auditoria com RPA. Especificamente foram efetuadas pesquisas em repositórios científicos, tais como: o *Google Scholar*, *Contemporary Accounting Research*, *Accounting in Europe*, *International Journal of Accounting Information Systems*, *Journal of Business Finance Accounting*, *International Journal of Advances in Soft Computing & Its Applications*, *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, *Computer Science Review* filtrando os termos “RPA em auditoria”, “APIs em auditoria” e “*web scraping* em auditoria⁶”. Estas pesquisas apenas retornaram resultados para o primeiro termo “RPA em auditoria”. Constata-se que existem diversos modelos RPA para a auditoria, porém não foram identificados modelos RPA que combinassem tecnologias de APIs e *web scraping*.

Desta forma, um outro passo realizado foi a procura por termos isolados de “APIs” e “*web scraping*” de modo a mostrar evidência empírica na temática de acordo com os artigos analisados. A realidade demonstrou que existe uma aplicação direta entre os termos, mas a finalidade é criar necessidades de mercado ou tendências de preços utilizados geralmente por empresas comerciais. Nestes casos, os artigos analisados não faziam nenhuma correlação com a auditoria, nem sequer abordavam PA.

Com base na importância dos PA e a falta de RPA baseados em APIs ou *web scraping* para justificar as possíveis oscilações, optou-se por apresentar um modelo conceptual (secção 4) com base no método indutivo, que pode ser definido como um processo mental pelo qual, a partir de dados particulares suficientemente comprovados, infere-se uma verdade geral ou universal que não está contida nas partes examinadas. O método indutivo tem como propósito apresentar conclusões cujo conteúdo é significativamente mais abrangente do que o das premissas nas quais estas se fundamentam (Lakatos & Marconi, 2017).

De acordo com Marion *et al* (2002), quando determinado assunto carece de conhecimento, pode-se desenvolver uma pesquisa explanatória que procura novas abordagens, identificação de lacunas na literatura e proposição de um modelo inovador sem a necessidade de evidências empíricas imediatas.

4. Modelo Conceptual

Para melhor compreender o contributo que um RPA em termos de análise financeira pode ser aplicado a base de dados externas/setor no âmbito da auditoria e que pode trazer valor acrescentado nos trabalhos do auditor, foi realizada uma simulação baseada num modelo conceptual aplicada ao procedimento da RA⁷. Uma RA tipicamente é utilizada na fase do planeamento da auditoria e segue os passos seguintes:

- O auditor tem um papel ativo em todas as fases da RA, sendo necessária a sua intervenção na maioria das 12 tarefas (assinaladas a amarelo na Figura 7) que compõem o primeiro modelo;

⁶ Os termos descritos foram pesquisados e trabalhados de acordo com a língua inglesa.

⁷ A análise da coerência dos resultados obtidos através de uma RA fundamenta-se na comparação entre as expectativas previamente estabelecidas e os saldos ou relações efetivamente investigadas (Lin *et al*, 2000).

- A análise do auditor está dividida em três fases principais (assinaladas com o círculo laranja 1, 2 e 3 na Figura 7) para que se possa concluir sobre a suficiência dos testes realizados e fundamentar a sua conclusão;

O modelo RPA proposto define a hipótese de integração de informações externas, sugerindo-se que o auditor teria um papel ativo em apenas 5 fases da revisão analítica que compõem o segundo modelo.

4.1 Processos Mapeados (BPMN)

Para demonstrar o valor acrescentado que julgamos ser uma mais-valia identificada no tema proposto, optámos por desenvolver em notação BPMN (*Business Process Model and Notation*) com recurso a SAP Signavio, o procedimento manual da extração e tratamento dos dados para realização da RA, assim como, uma proposta de incorporação de RPA, conforme ilustração que se segue.

Figura 7 - Fluxo de atividades de RA "AS-IS"
(Autoria própria, 2024)

5. Considerações Finais

O presente artigo procurou evidenciar de forma interpretativa a relevância dos PA em auditoria, especialmente no contexto da auditoria externa, tanto durante o planeamento como na fase de execução dos trabalhos. Através da análise de dados financeiros e não financeiros, os PA desempenham um papel crucial na obtenção de evidências pertinentes e confiáveis, identificando potenciais erros, distorções ou anomalias nas demonstrações financeiras.

Apesar da importância dos PA, a pesquisa revela que existem alguns obstáculos, como a lentidão dos modelos atuais e a monetização do tempo, que tornam o processo de execução existente muito rotineiro e pouco eficiente. No entanto, a incorporação de um RPA para PA, com utilização de bases de dados externas, pode otimizar significativamente o trabalho dos auditores. Trata-se de uma tecnologia que permite a execução consistente, eficiente e precisa dos PA, combinando informações da entidade auditada com dados externos.

De forma resumida, os resultados da pesquisa evidenciam a importância dos PA nas atividades de auditoria externa. Destaca-se a integração de um RPA para análise financeira como uma abordagem valiosa, representando um avanço significativo. Isso proporciona um ambiente de trabalho mais eficaz e eficiente para os profissionais da área, revelando implicações positivas nos âmbitos prático (melhoria dos processos), teórico (sugestão de novas TAACs) e social (ganho de eficiência nos procedimentos de auditoria, permitindo que os profissionais dediquem tempo a análises mais detalhadas, nas quais o julgamento profissional e a sensibilidade interpretativa ainda são insubstituíveis. Dessa forma, contribui-se para o aprimoramento técnico e intelectual do auditor).

5.1 Limitações à investigação

O presente artigo apresenta algumas limitações no que diz respeito aos exemplos onde não são apresentados de forma mais abrangentes PA substantivos, que poderiam se beneficiar do modelo proposto. Adicionalmente, os aspetos relacionados ao custo-benefício podem representar outra limitação para a investigação já realizada. Neste sentido, é importante reconhecer que o contexto financeiro, como a disponibilidade de recursos para o desenvolvimento e implementação de um RPA para cobrir as necessidades nos processos, atividades e tarefas aqui apresentados, bem como, os custos com formação dos utilizadores do RPA, podem ter implicações pertinentes e que devem ser levadas em consideração.

5.2 Propostas futuras

A investigação que decorre apresenta em termos de proposta, uma modelação a análise do processo (AS-IS) em notação BPMN, mas apenas aplicada a RA. Sugere-se que pesquisas futuras possam adotar uma abordagem semelhante, incorporando a análise financeira noutros PA. Pelo exposto e como proposta para futuras investigações, seria interessante desenvolver processos de mapeamento utilizando a notação BPMN, orientados para uma proposta de valor (TO-BE), ou seja, como se pode implementar RA, passo a passo, considerando o valor acrescentado que pode trazer aos profissionais. Também como temática para futuras pesquisas, seja possível incorporar um estudo empírico para se ter uma percepção sobre a opinião dos auditores sobre a implementação de RPA com a tipologia identificado no artigo.

Referências Bibliográficas

- Accounting Estimates - ISA 540. IAASB. Retirado em 30 de maio de 2023 em: <https://www.iaasb.org/consultations-projects/accounting-estimates-isa-540#>
- Almeida, C. (2020). *O Procedimento Analítico pelo Discurso do Auditor Externo (tese de mestrado)*. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade do Departamento de Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo / FEA-USP. São Paulo. Retirado em 18 de setembro de 2023 em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-29062020-141256/publico/CorrigidoCristiane.pdf>
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2016). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach (16.ª ed.)*. Pearson Prentice Hall.
- Banco de Portugal. (s.d.). *A API já está disponível para consulta e recolha de dados do BPstat*. Retirado em 01 de janeiro de 2024 em: <https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/noticias/548>
- Eulerich, M., Pawlowski, J., Waddoups, N.J. & Wood, D.A. (2022). *A framework for using robotic process automation for audit tasks*. Contemporary Accounting Research. <http://doi.org/10.1111/1911-3846.12723>
- Feliciano, C., Quick, R. (2022). *Innovative Information Technology in Auditing: Auditors' Perceptions of Future Importance and Current Auditor Expertise*. Accounting in Europe, 19:2, 311-331, DOI: 10.1080/17449480.2022.2046283
- GPP (Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral). (2022, 2023). *Preços de Mercado de Produção: Novilha. Sistema de Informação de Mercados Agrícolas*. Retirado em 01 de janeiro de 2024 em: <https://regsima.gpp.pt/regsima/consulta/mercados?tm=8>
- Guia de Aplicação das ISA - Conceitos Fundamentais e Orientação Prática. (2018). Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Retirado em 30 de maio de 2023 em: https://www.oroc.pt/uploads/normativo_tecnico/auditoria-guias/GUIA%20DE%20APLICA%C3%87%C3%83O%20DAS%20ISA.pdf
- Ferrari, A. T. (1974). *Metodologia da ciencia (2.ª ed.)*. Kennedy.
- Huang, F., Vasarhelyi, M. A. (2019). *Applying robotic process automation (RPA) in auditing: A framework*. International Journal of Accounting Information Systems. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2019.100433>
- INE. (s.d.). *API - Base de Dados de Difusão*. Retirado em 01 de janeiro de 2024 em: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_api&INST=322751522&xlang=pt
- ISA 240 (Revised). IFAC. Retirado em 20 de dezembro de 2023 em: https://www.ifac.org/_flysystem/azure-private/publications/files/A012%202013%20IAASB%20Handbook%20ISA%20240.pdf
- ISA 315 (Revised). IAASB. Retirado em 30 de maio de 2023 em <https://www.iaasb.org/consultations-projects/isa-315-revised>
- ISA 330. IAASB. Retirado em 21 de dezembro de 2023 em: <https://www.iaasb.org/publications/basis-conclusions-isa-330-auditors-responses-assessed-risks>
- ISA 520. IAASB. Retirado em 20 de dezembro de 2023 em https://www.iaasb.org/_flysystem/azure-private/publications/files/A027%202012%20IAASB%20Handbook%20ISA%20520.pdf
- Lakatos, E. M. & Marconi, M. A. (2017). *Metodologia Científica (7.ª ed)*. Editora Atlas
- Lawson, R. (2015). *Web Scraping with Python*. Packt Publishing Ltd.
- Lin, K. Z., Fraser, I. A. M., & Hatherly, D. J. (2000). *An Experimental Study of Auditor Analytical Review Judgements*. Journal of Business Finance Accounting, 27(9&10), 821–857. doi:10.1111/1468-5957.00336
- Khder, M.A. (2019). *Web Scraping or Web Crawling: State of Art, Techniques, Approaches and Application*. International Journal of Advances in Soft Computing & Its Applications; Nov2021, Vol. 13 Issue 3, p144-168, 25p. DOI: 10.15849/IJASCA.211128.11

- KPMG. 2016. KPMG. 2016. *How Cognitive Tech Is Revolutionizing the Audit*. Retirado em 23 de dezembro de 2023 em: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/us/pdf/2016/11/us-audit-reprint_v5_web-FINAL.pdf. Available at: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/us/pdf/2016/11/us-audit-reprint_v5_web-FINAL.pdf
- Manual das Normas internacionais de Controlo de Qualidade, Auditoria, Revisão, Outros trabalhos de Garantia de Fiabilidade e Serviços Relacionados. (2018). Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Pág. 10. Retirado em 13 de outubro de 2023 em: https://www.oroc.pt/uploads/normativo_tecnico/auditoria-normativo_ifac/Signed/Manual%20de%20Normas%201_OROC_2019.pdf
- Marion, J. C., Dias, R., & Traldi, M. C. (2002). *Monografia para os cursos de administração, contabilidade e economia*. Atlas.
- Moffitt, K. C., Rozario, A. M., & Vasarhelyi, M. A. (2018). *Robotic Process Automation for Auditing*. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 15(1), 1–10. DOI:10.2308/jeta-10589
- OCDE. (s.d.). *OECD data for developers*. Retirado em 01 de janeiro de 2024 em: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_api&INST=322751522&xlang=pt
- Pinho, C. P. R. S. (2009). *A Utilização de Procedimentos Analíticos de Auditoria - O Caso Português* (tese de doutoramento). Universidade Aberta. Lisboa. Retirado em 05 de outubro de 2023 em: https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/1577/1/TD_CarlosPinho.pdf
- Quille, R.V.E.; Almeida, F.V.d.; Borycz, J.; Corrêa, P.L.P.; Filgueiras, L.V.L.; Machicao, J.; Almeida, G.M.d.; Midorikawa, E.T.; Demuner, V.R.d.S.; Bedoya, J.A.R.; et al. *Performance Analysis Method for Robotic Process Automation*. Sustainability 2023, 15 (4), 3702. <https://doi.org/10.3390/su15043702>
- Rauf, I., Troubitsyna, E., & Porres, I. (2019). *A systematic mapping study of API usability evaluation methods*. Computer Science Review, 33, 49–68. doi:10.1016/j.cosrev.2019.05.001
- The World Bank. (s.d.). *The World Bank Documents & Report API*. Retirado em 01 de janeiro de 2024 em: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/api>